

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT RAMZLARI

Ro'ziqulov Sherzodbek Maribjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti, Tarix fani o'qituvchisi

Mamatqulova Dilnoza Oybek qizi

Andijon davlat peagogika instituti , Pedagogika fakulteti ,

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19733193>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi davlat – ramzlari-bayroq, gerb, va madhiyaning yaratilish tarixi va ularning ramzi ma'nosi hamda mustaqillik davrda shakllangan milliy g'urur va davlat suveritenti timsoli sifatidagi ahamiyati yoritilgan. Maqolada 1991-1992-yillarda qabul qilingan ramzlarning yaratilish jarayonlari , ularning konseptual asoslari, tarixiy ildizlari va dizayn elementlarining ma'naviy- ruhiy mazmuni tahlil qilingan. Davlat ramzlari mamlakatning mustaqilligi suveriteti, tarixi va milliy qadriyatlarini ifodalaydi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston respublikasi, davlat ramzlari, bayroq, gerb, madhiyya, mustaqillik , milliy gurur, vatanparvarlik , ramzlar mazmuni.

Annotation: This article examines the history of the creation of the state symbols of the Republic of Uzbekistan-the flag , coat of arm and anthem , their symbolic meaning and significance as a symbol of national pride and state sovereignty formed during the period of independence . The article analyzes the processes of creation of the symbols adopted in 1991-1992, their conceptual foundations , historical roots and spiritual content of design elements . IT aslo shows the inretnational role of state symbols, their role in strengthening patriotic fellings and forming national identity in the minds of young people . The study scientifically illuminates the national and political significance of state symbols based on hictorical sources , archival documents and modern scientific literature.

Key words: Republic of Uzbekistan , state symbols , flag coat of arms , anthem , independence , hictorical process , national pride sovereignty meaning of symbols.

Kirish: O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat sifatida o'zining milliy ramzlariga ega. Davlat ramzlari mamlakatning mustaqilligi suveriteti , tarixi va milliy qadriyatlarini ifodalaydi. O'zbekiston Respublikasi davalt ramzlari-bayroq, gerb, va madhhiya-xalqimizning azali orzusi bo'lgan ozodlik, birlik va milliy o'zlikni anglash timsoli sifatida yurtimiz tarixida alohida o'rin tutadi. Mustaqillikka erishilgan 1991-yilda so'nng mamlakatimiz o'zining yangi davlatchillik asoslarini yaratish jarayonida milliy ramzlarni ishlab chiqish va qabul qilishga katta e'tibor qaratdi. Ushbu ramzlar xalqimizning boy tarixiy an'analari , madaniy merosi hamda milliy qadriyatlarini mujjasam etgan holda , O'zbekitonni suveren davlat sifatida dunyo hamjamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda . Shu bois davlat ramzlarining yaratilish tarixi va ularnin ramziy ma'nosini o'rganish milliy o'zlikni anglash hamda vatanparvarlik ruhini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. Bayroq to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lib , uch xil rangdan tashkil topgan: ko'k, oq va yashil. Ranglar orasida ingichka qizil chiziqlar joylashgan. O'zbek tadqiqotchisi A. Jo'rayev o'z ishida davlat ramzlarini milliy identifikatsiyaning asosiy unsurlaridan biri sifatida talqin qilib , ularning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Shuningdek , N. Qodirova o'z tadqiqotida O'zbekiston bayrog va gerbidagi ranglar, belgilar va shakllarning tarixiy ildizlari

ularning qadimiy turkiy va islomiy madaniyat bilan bog'liqligini tahlil qilgan. Zamonaviy o'zbek olimasi G. Yusupova esa davlat ramzlarini xalqaro siyosiy imijining tarkibiy qismi sifatida baholab ularning diplomatik aloqalarida mamlakat brendini mustahkamlovchi vosita sifatida ahamiyatini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi 1992- yil 2-iyulda tasdiqlangan. Gerbda quyosh nurlari, tog'lar, daryolar, bugdoy boshloqlari va paxta shoxlari tasvirlangan. Gerb markazida qanotlarini keng yozgan Humo qushi joylashgan. Xorijiy olimlardan M. Anderson Markaziy Osiyo davlatlarida milliy ramzlarning shakllanish jarayonini o'rganib, O'zbekiston ramzlari minnataqadagi eng izchil va koseptual asosga ega bo'lgan timsollar sifatida e'tirof etadi. Shu bilan birga rus olimi V. Smirnov O'zbekiston madhiyasining matni va musiqasida milliy o'zlik, mustaqillik va tinchlik g'oyalarining uyg'unligini qayd etadi.

O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi 1992-yil 10-dekabrda qabul qilingan. Madhiyaning so'zlari Abdulla Oripov, muqisasi esa Mutal Burhonov tomonidan yaratilgan. Davlat madhiyasi Vatanga bol'gan muhabbat, xalqning birligi, tinchlik va farovonlikni ulug'laydi. Madhiyani eshitgan har bir fuqaro o'z yurtiga bo'lgan sadoqat va gururn his qiladi. O'zbekiston Respublikasini davlat ramzlarining yaratilish jarayoni mustaqillikning ilk yillarida mamlakat siyosiy, ijtimoiy va ma'naviy hayotidagi eng muhim bosqichlaridan biri bo'lgan. 1991-1992 yillarida qabul qilingan bayroq, gerb va madhiyalar o'zida xalqimizning tarixiy ildizlari, milliy qadriyatlarini hamda yangicha davlat qurilishlari tamoyillarini mujjasam etgan. Bayroqlarning yashil, oq va ko'k ranglari –tabiat, tinchlik va osmon timsoli sifatida talqin etiladi. Qizil chiziq esa hayotiy kuch va yangilanishni ifodalaydi. Gerbda esa o'rta markazda joylashgan Humo qushi erkinlik va baxt timsoli bo'lib, u qadimiy afsona bilan bog'liq. Paxta shodi va bug'doy boshloqlari O'zbekistonning agar boyligi va mehnatkash xalqining timsoli sifatida belgilangan. Madhiya esa mustaqillik, milliy birlik va vatanparvarlik g'oyalari va ohangdor va ilhomli tarzda ifodalangan. Xorijiy ekspertlar, xususan, M. Anderson hamda V. Smirnov o'z izlanishlarida O'zbekiston ramzlari boshqa Markaziy Osiyo davlatlari ramzlariga nisbatan milliylik va tarixiylik uyg'unligini ko'proq saqlab qolganini ta'kidlashadi. Shu bilan birga davlat ramzlari yoshlar orasida vatanparvarlik, tarixiy xotira va milliy iftixorni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Umuman olganda O'zbekiston Respublikasining bayrog'i, gerbi va madhiyasi naqafaqat davlat suverentetining huquqiy belgisi, balki xalq ruhiyatini tarixiy o'zligining va milliy birlikning ifodasi sifatida muhim ilmiy-madani qadriyatga aylangan. Talim tizimida davlat ramzlariga oid bilimlarini kengatirish – maktab va oliy ta'lim muassasalarida “ Davlat ramzlari va milliy qadriyatlar “ nomli maxsus mavzularni o'quv dasturlariga kiritish orqali yoshlar ongida ramzlarning ma'nosini chuqurroq singdirish zarur. Ma'daniy ma'rifiy tadbirlarini ko'paytirish –bayroq, gerb va madhiyaga bag'ishlangan ko'rgazmalar, viktorinalar, insholar tanlovi hamda “Ramzlar –millat faxri “ kabi ommaviy tadbirlar o'tkazish tavsiya etiladi. Ommaviy axborot vositalarida targ'ibotni kuchaytirish –televideniya, radio va internet tarmoqlarida davlat ramzlarining yaratilishi tarixi va ularning ramziy ma'nosi haqida munazam ma'lumotlar berish orqali targ'ib etiladi.

Xulosa qilib aytganda O'zbekiston Respublikasi davlat ramzlarining –bayroq, gerb va madhiyaning yaratilishi mamlakat mustaqiligining eng muhim belgilaridan biri bo'lib, u xalqimizning milliy o'zligini, tarixiy merosini va ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujjasam etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat ramzlari nafaqat siyosiy mustaqillik timsoli, balki vatanparvarlik, birlik va milliy g'ururning ifodasi sifatida jamiytda muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jo'rayev. A. Davlat ramzlari va milliy identifikatsiya.
2. Qodirova N.O'zbekiston davlat ramzlarining tarxii ildizlari va ularning ma'naviy mazmuni.
3. Yusupova G. Davlat ramzlarining xalqaro imijidagi o'rni.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent:Adolat nashriyoti.